

Таблиця 1. Згадування чернігівців під 6654 (1146)–6675 (1167) рр. в Іпатіївському та Лаврентіївському літописних зводах

№	Чернігівці	Іпатіївський літопис ¹	Лаврентіївський літопис ²
1	Чернігівські єпископи, у т.ч. Онуфрій та Антоній	3 (15%) (Стб. 340, 341)	2 (33%) (Стб. 349, 354)
2	Коснячко, “муж” Святослава Ольговича	3 (15%) (Стб. 328)	0
3	Куряни	3 (15%) (Стб. 355, 356)	0
4	Улеб, тисяцький Ігоря Ольговича	2 (10%) (Стб. 343, 345)	0
5	Георгій Іванович, наближений до Святослава Ольговича	2 (10%) (Стб. 499)	0
6	Петро Ілліч, чернігівський боярин	1 (5%) (Стб. 340)	0
7	Чернігівці	1 (5%) (Стб. 458)	2 (33%) (Стб. 338, 339)
8	Глебьці	1 (5%) (Стб. 358)	0
9	Вирівці	1 (5%) (Стб. 505)	0
10	Осьмник Петрило	1 (5%) (Стб. 489)	0
11	Жирослав Іванович, посол Святослава Ольговича	1 (5%) (Стб. 497)	0
12	Іван Радославич, посол Олега Святославича	1 (5%) (Стб. 523)	0
13	чернігівські послы	0	1 (17%) (Стб. 352)
	РАЗОМ:	20 (100%)	6 (100%)

Таблиця 2. Згадування чернігівців під 6682 (1174)–6702 (1194) рр. в Іпатіївському літописному зводі

Соціальні позиції Чернігово-Сіверщини	Кількість згадувань
Ольстин Олексич, онук Прохора, “муж” Ярослава Всеволодовича Чернігівського	6 (30%) (Стб. 635, 636, 638, 639, 640)
Чернігівські ковуї	6 (30%) (Стб. 638, 639, 640, 642, 644)
Лавр, половчанин, конюх Ігоря Святославича	3 (15%) (Стб. 650, 651)
Чернігівський єпископ, у т.ч. Порфирій	2 (10%) (Стб. 596, 606)
Кочкар, милостник Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 614)
Єфрем, ігумен церкви Св. Богородиці м. Чернігова	1 (5%) (Стб. 606)
Роман Нездилович, воєвода Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 659)
РАЗОМ:	20 (100%)

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К.Т. КАРПИНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Серед дослідників Чернігово-Сіверщини виділяється постать талановитого пастора Чернігівської єпархії, краєзнавця, цінителя та знавця церковних старожитностей Костянтина Тимофійовича Карпинського. Він народився 11 серпня 1867 р.³ у с. Клинець Дмитрівського повіту Курської губернії. Його батько був псаломщиком, що не дозволило К. Т. Карпинському закінчити духовну семінарію, за рахунок малих статків. У 1885 р. він закінчив два класи Курської духовної семінарії, але багато займався самоосвітою, що дозволило йому вже з 1886 р. працювати вчителем у с. Погорільці Дмитрівського повіту Курської губернії.

1 жовтня 1891 р. К. Т. Карпинського було висвячено у диякони церкви с. Богоявленська Беліци Суджанського повіту Курської губернії, одночасно він працював вчителем у місцевій школі. У жовтні 1901 р. архієпископом Чернігівським та Ніжинським Антонієм

¹ Стовпці вказано за виданням Іпатіївського літопису: див. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринтное издание СПб., 1908). – 648 с.

² Стовпці вказано за виданням Лаврентіївського літопису: див. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринтное издание Л., 1926). – 496 с.

³ Ильин А. Полесский и черниговский историк-краевед о. Константин Карпинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vrama.brestregion.com/nomer26/artic09.shtml

(Я. Г. Соколов) К. Т. Карпинського було призначено священиком Георгіївської церкви с. Рудка Чернігівського повіту Чернігівської губернії. Нині майже не збереглося відомостей про пасторську діяльність о. Костянтина, проте його доробок на ниві вивчення церковних старожитностей с. Рудки заслуговує на увагу.

Отця К. Т. Карпинського 15 листопада 1904 р. було обрано членом Чернігівської губернської вченої архівної комісії (далі – ЧГВАК). Звіти засідань ЧГВАК засвідчують, що він, як один із не багатьох людей духовного сану в архівній комісії, основну увагу зосередив на висвітленні історії церковного життя на Чернігівщині.

Так, на шпальтах “Черниговских епархиальных известий” була надрукована його розвідка “Из архива Георгиевской церкви села Рудки... Десятоначальство Рудчанское”¹. У цій праці, згодом виданій окремих виданнями², вміщено детальний опис архіву та бібліотеки Георгіївської церкви, що зберігалися у прибудові зліва від вівтаря. К. Т. Карпинський представив цікавий список десяти книг, які були в церкві ще на час її освячення 1764 р. Це передовсім “Євангеліє” в оправі із червоного оксамиту із накладеними з кожного боку п'ятьма срібними бляхами Львівського друку 1690 р.; “Апостол” Києво-Печерського друку 1722 р.; “Служебник” цього ж друку 1735 р.; “Трифолой” у двох книгах звичайного друку 1679 р.

У церковному архіві зберігалося “много печатных и писаных указов, манифестов, реляций и т.д.” із 1740 по 1804 рр., а також близько ста документів, друкованих друкарнею Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. З рукописних документів о. Костянтин виділив листування пресвітера Романа Павловського – десятиначальника Рудківського у 1761–1765 рр., як цікавий зразок діяльності благочинного того часу. Не менш цікавим виявився зошит розпоряджень Чернігівської духовної консисторії, де є документи, що стосуються безпосередньо Рудківської парафії. Так наказом консисторії від 1835 р. накладено епітимію із заборорою причащання п'ять років на селянина с. Янівки (сучасна Іванівка) Афанасія Легкобита за вбивство поміщика Силича Кирила Руденка. Епітимію на три з половиною роки накладено було 1852 р. “за блудную жизнь” на козака с. Кошівки Івана Дерюгу.

К. Т. Карпинський проаналізував метричну книгу рудківської церкви, започаткованої 1707 р., та книгу реєстрації померлих із 1766 р., яка стала парафіяльним літописом, починаючи із 1867 р.; план земель Рудки із сс. Березівкою і Кошівкою, складений 1874 р. та інші документи.

К. Т. Карпинському вдалося зібрати відомості про священиків рудківської церкви. Так, на його думку, першим відомим настоятелем храму був Симон (1640–1670), після нього в Рудці було два священики – Сава і його онук Олексій. У 1727 р. на Олексія мирянин В. Звонко доніс, що “нібито батюшка якусь духовну таємницю перед людьми відкрив”. Як наслідок, священика ув'язнили на рік. Після свого повернення до села, о. Олексій від свого наступника о. Никифора вимагав повернення маєтностей та ґрунтів. За таку “не богоугодну” поведінку священика вислали до Рядцівського монастиря, а 1736 р. повернули до Рудківської парафії. Проте недовго зостався він на цій посаді. Той же В. Звонко знову наскаржився на нього в Чернігів і за розпорядженням єпископа Никодима Срібницького “о. Алексий наказан в консистории нещадно плетьми, лишен сана и навсегда сослан в Суражский Благовещенский монастырь”³.

Упродовж XIX ст. настоятелями рудківської церкви були: Михайло Петровський, Петро Лозицький, Петро Черницький, Федір Тарасевич, Сергій Гаврушкевич, Іван Набоков, Іван Грабовський, Михайло Гусаревич, Григорій Радич, а з жовтня 1901 р. – Костянтин Карпинський.

У 1905 р. К. Т. Карпинський подав до редакції часопису ще одну історичну розвідку “О Руденской чудотворной иконе Божьей Матери”. Автор вважав, що перша згадка про цю ікону пов'язана з подіями 1654 р., коли “паства Черниговская освободилась от духовного гнета католичества и возродилась к истинной православной вере и благочестию”⁴, а згодом свт. Димитрій Ростовський навідався до с. Рудня Чернігівського повіту “для освидетельствования и удостоверения о чудесах!, новоявленной иконы”⁵.

¹ Карпинский К. Из архива Георгиевской церкви села Рудки... Десятоначальство Рудчанское // ЧЕИ. – 1904. – № 13. – Ч. неоф. – С. 466-472; № 14. – С. 497-506.

² Карпинский К. Т. Георгиевская церковь села Рудки, Черниговского уезда и Рудчанский приход. Историко-статистический очерк. – Чернигов, 1907. – 106 с.

³ Там же. – С. 78-80; Сапон В. М. Призабуті стежки сіверянської Клію // Літературний Чернігів. – 1994. – № 5. – С. 118.

⁴ Карпинский К. О Руденской чудотворной иконе Божьей Матери // ЧЕИ. – 1905. – № 3. – С. 45.

⁵ Там же. – С. 47.

Поштовхом для професійного вивчення культурних надбань істориками та аматорами-краєзнавцями із числа єпархіального духовництва послугували започатковані 1869 р. Всеросійські археологічні з'їзди. Одним із провідних завдань цих наукових форумів було подолання байдужості громадськості до старожитностей. Поглибленню народознавчих студій серед духовенства Чернігівщини сприяли Катеринославський (1905) і Чернігівський археологічні з'їзди (1908). Так, запланованому XIII археологічному форуму в Катеринославі передувала науково-пошукова робота, яка охопила переважно Південне Придніпров'я і Лівобережжя України. У підготовчий період місцеві дослідники плідно співпрацювали з духовенством Чернігівщини. Свідченням цього був упорядкований К. Т. Карпинським Показчик статей надрукованих на шпальтах "Черниговских епархиальных известиях" протягом 1861–1905 гг.¹

Яскравою сторінкою в діяльності ЧГВАК були підготовка і проведення в серпні 1908 р. XIV Археологічного з'їзду. Перший крок на шляху втілення цього рішення в життя Комісія зробила, ухваливши програму подальших дій, яку в лютому 1906 р. підтримав Московський підготовчий комітет².

У жовтні 1906 р. в Чернігові з'явився ще один музейний заклад – Єпархіальне давньоховище, експонати якого було розміщено в одному з корпусів Чернігівської духовної семінарії³. На його базі невдовзі створили Церковно-археологічну комісію, що складалася головним чином з викладачів семінарії, духовного училища та священників, які цікавились історією краю. До комісії увійшли О. М. Єфимов, К. Т. Карпинський, М. А. Доброгаєв, І. Я. Галахов, В. Г. Дроздов, що водночас були членами ЧГВАК.

Революційні події 1905–1907 рр. певною мірою ускладнювали виконання передз'їздівських програм⁴. Відтак активна робота розпочалася тільки влітку 1907 р. Так, у липні–вересні 1907 р. В. Г. Дроздов і К. Т. Карпинський обстежили територію Городнянського та Чернігівського повітів і зафіксували нові кургани⁵. Головним об'єктом вивчення вони обрали стародавні монастирі. Зауважимо, що дослідники керувалися розробками схем маршрутів, здійсненими Філаретом (Гумілевським), але на практиці доводилося робити відхилення за вказівками К. Т. Карпинського, добре обізнаного із церковною історією та культурою Чернігівщини.

Дослідники ознайомилися з іконами візантійського зразка, південноросійського письма, притаманного XVI–XVIII ст. Як-от: "Бог отець в папской тиаре", ікони місцевих художників "Адам в раю в "бриле"", ікони, вирізані на дереві, "Нерукотворный Спас", "Знаменне Божьей Матери", статуетки, розмальовані натуральними кольорами, підсвічники ("свеча") з глухою різьбою і написами, ручними й цеховими. Під час пошукових експедицій дослідники знайшли й предмети церковного начиння: плащаниці з малоросійськими написами тропарів, церковнослов'янськими текстами, дарохранительниці з хрестом, мальованим чи рельєфним образом Христа, з хрестом у виноградних лозах, натільні хрестики, маленькі іконки із чорного дерева, диски і зірки незвичайної форми з литими бюстиками й головками, часто не церковними зображеннями, шлюбні вінці. Серед останніх знахідок особливий інтерес становили вінці лубочні, а також розмальовані, з написами і без них, залізні або паперові (картонні).

Крім того, К. Т. Карпинський, М. А. Доброгаєв, Є. А. Корноухов і Р. Чернецький систематизували матеріали "Черниговских губернских ведомостей" та опублікували "Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в "Черниговских губернских ведомостях" за 1838–1906 гг."⁶. Хоча цей показчик не зміг умістити повний перелік матеріалів, однак у ньому було відносно повно представлено відомості про розвідки "исторического содержания", етнографічні та краєзнавчі дослідження. Це було свідченням усвідомлення ук-

¹ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в "Черниговских епархиальных известиях" за 1861–1905 гг. // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – 1905. – Вып. 6. – Отд. 2. – С. 159–209.

² Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного комитета 7–9 февраля 1906 г. – М, 1906. – С. 22, 27.

³ Дроздов В. Г. Учреждение Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1. – С. 20.

⁴ Отдел письменных источников Государственного исторического музея России, ф. 17, д. 635, л. 134.

⁵ Краткий отчет об организации и деятельности Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда // Труды Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда. – Чернигов, 1908. – С. 7.

⁶ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в "Черниговских губернских ведомостях" за 1838–1906 гг. // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Чернигов, 1908. – Вып. 7. – Отд. 2. – С. 1–142.

ладачами важливості справи, яка “может сослужить некоторую службу для исследователей черниговской старины и этнографии”¹.

Несподівано наприкінці 1908 р. К. Т. Карпинський покинув Чернігівщину. Можливо, він потрапив під підозру поліції своїми частими поїздками по губернії в пошуках археологічних старожитностей під час селянських заворушень. Відомо, що 21 грудня 1908 р. К. Т. Карпинського було переведено до Миколаївської церкви с. Дружиловичі Кобринського повіту Гродненської губернії². І після переїзду він цікавився церковними старожитностями Чернігівщини, друкуючи свої розвідки на шпальтах часопису “Вера и жизнь”, а саме: “Два древних Евангелия (XVII века) церквей г. Чернигова (Благовещенской и Николаевской)”³ і “Древние колокола монастырских и приходских церквей Черниговской епархии”⁴. Так, у передмові до першого дослідження священник звернув увагу читачів на те, що “история приходских церквей Чернигова вообще мало разработана, кроме исследования преосв. Филарета”. Яке, за словами К. Т. Карпинського, було “очень краткое и отрывчатое...”⁵. Недосконалість роботи владики Філарета він пояснив тим, що архіпастирю були невідомі “многие интересные памятники церквей” З метою розширення відомостей про церковні старожитності Чернігівської єпархії К. Т. Карпинський доповнив їх ще двома історичними довідками про “Євангеліє” чернігівської Благовіщенської церкви, яке, за словами автора, було видано у Львові на початку 1636 р. Священик зафіксував, що “...экземпляр прекрасно сохранился, в бархатном переплете малинового цвета... посреди Иисус распятый на семиконечном кресте...”⁶. Не менш цінним було й “Євангеліє” з місцевої Миколаївської церкви. Дослідник повідомив, що церковну реліквію датовано 1810 р., вона обрамлена в срібний оклад та має “сильно обрезанные поля”⁷. Зауважимо, що окрім загальних характеристик Миколаївського “Євангелія”, дослідник переповів історію її “переезда” з Подільської губернії до Чернігова.

Вивчення матеріалів XVIII ст., дозволило К. Т. Карпинському обґрунтувати церковно-історичне явище, відоме як “крестовые попы”⁸. Так, на його думку, священники-жебраки з’явилися наприкінці XVII ст. “как следствие пережитого Русью лихолетия” і стали “подобно рабочим стоят на торгах и перекрестьях улиц, предлагая свои услуги по отправлению треб, преимущественно панахид и заупокойных литургий на домах у крестов”⁹. На шпальтах часопису “Вера и жизнь” з’явилися ще кілька розвідок священника¹⁰.

З початком Першої світової війни К. Т. Карпинський разом з родиною евакуювався до м. Щигри Курської губернії, а з лютого 1916 р. по лютий 1918 р. був військовим священником на Північному фронті, повернувшись, продовжував служити в дружиловицькій церкві та викладати у школі. У роки Другої світової війни допомагав односельцям пережити важкі часи. Помер протоієрей Костянтин Тимофійович Карпинський 1947 р. у Дружиловичах і похований біля церкви.

¹ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в “Черниговских губернских ведомостях... – С. 4.

² Ильин А. Полесский и черниговский историк-краевед о. Константин Карпинский.

³ Карпинский К. Два древних Евангелия (XVII века) церквей г. Чернигова (Благовещенской и Николаевской) // Вера и жизнь. – 1913. – № 16. – С. 52-60.

⁴ Карпинский К. Древние колокола монастырских и приходских церквей Черниговской епархии // Там же. – № 17. – С. 46-56.

⁵ Карпинский К. Два древних Евангелия (XVII века)... – С. 52.

⁶ Там же. – С. 53.

⁷ Там же.

⁸ Карпинский К. О крестовых попах в Малороссийских епархиях // Вера и жизнь. – 1913. – № 11. – С. 58-64.

⁹ Там же. – С. 58.

¹⁰ Карпинский К. Праздник Пасхи у древних христиан // Вера и жизнь. – 1913. – № 8-9. – С. 55-61; его же. Сведения об иконе Божией Матери Троицко-Ильинской Черниговской, поднесенной по взятии Азова в 1696 году императору Петру Великому // Там же. – № 14-15. – С. 38-46; № 16. – С. 31-40; № 17. – С. 25-32.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017